

ভারতীয় লোকসংস্কৃতি ও সংগ্রহশালা : একটি সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন

*Md Abid Azad, Assistant Professor, Department of Sanskrit,
Mahishadal Raj college, East Medinipur, West Bengal, India
Mail ID : Abidazad76@gmail.com*

ভূমিকা:

‘সংস্কৃতি হল একটি হীরক খন্ড

আর সভ্যতা হল তার দ্যুতি”

প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের ও প্রদর্শনের প্রতিষ্ঠানই হল সংগ্রহশালা। গ্রীক ভাষা ‘মোভোইওভ’ থেকে মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ উৎসাহিত করা। সংগ্রহশালার উদ্দেশ্য হল প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন এর সংগ্রহ এবং সেগুলি যথাযথ সংরক্ষণ করা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন মহান ব্যক্তিত্বের প্রয়াসে অনেক অনেক সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে। এইসব সংগ্রহশালা গুলিতে সংরক্ষিত রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উপাদান যেমন- পুরাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও লোকো সংস্কৃতিভিত্তিক ইত্যাদি। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান বিশেষত লোকচারু ও শিল্পকলা সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে। লোকশিল্প কলার অন্তর্গত কাঠের মূর্তি বা পুতুল মাটির পুতুল কাঁসা পিতলের দ্রব্যাদি প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নানা উপকরণ ইত্যাদি যেমন সংরক্ষিত রয়েছে তেমনি সংরক্ষিত রয়েছে বাংলার বহু বৈচিত্র্যময় লোকচিত্র কলা। যেমন- পটচিত্র, হাতে লেখা পুঁথি, চিত্রিত লক্ষীসরা, দশাবতার তাস প্রভৃতি। এই সমস্ত লোক চিত্রকলা আঙ্গিক গুলি বর্তমানে প্রায় বিলুপ্তির পথে অগ্রসরমান। অনেকের কাছেই পুরনো পুঁথি, নকশী কাঁথা, পাট চিত্র ইত্যাদি রয়েছে কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হতে চলেছে। গ্রাম বাংলার অনেক বাড়িতেই

আমরা যদি ভালোমতো খোঁজ করে দেখি তাহলে এইরকম প্রচুর প্রাচীন ঐতিহ্যের বাহক ও ধারক হিসেবে অনেক উপাদান পেয়ে থাকবো, সেগুলি যদি তারা সংগ্রহশালা দান করেন তবে সেগুলি রক্ষিত হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেই বিষয়ে অবগত হতে পারবেন না হলে অনাদরে সেগুলি নষ্ট হয়ে যাবে চিরকালের মতো এই পৃথিবী থেকে। তাই সংগ্রহশালায় সংরক্ষণের ফলে যেমন প্রদর্শনের সুযোগ ঘটেছে তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষত গবেষণার ক্ষেত্রেও সেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসেবে বা দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে এবং আসবে। সেইসব মহান ব্যক্তিদের নিঃস্বার্থ প্রয়াসে ও যৌথ সংগঠনের উদ্যোগে যদি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠান না হত এবং বিভিন্ন স্থানে সন্ধান করে ঐতিহ্যময় সম্পদ গুলিকে সংগ্রহ না করতেন তাহলে বর্তমান প্রজন্ম এসব সমস্ত দর্শন ও শিক্ষণ থেকে বঞ্চিত থেকে যেত। সুতরাং এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে শিক্ষাক্ষেত্রে ও আমাদের সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে সংগ্রহশালার ভূমিকা অপরিসীম এবং গুরুত্ববহা বর্তমান নিবন্ধে আমি, সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উৎস হিসাবে ভারতীয় লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালার গুরুত্বকে শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করার কিঞ্চিৎ চেষ্টা করেছি।

❖ ভারতীয় লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালার সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা হলো সংগ্রহশালারই একটি শ্রেণীগত বিভাগ। লোকসংস্কৃতির সংগ্রহশালায় মূলত লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়। ভারতে এমন কমবেশি অনেক লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সংগ্রহশালার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সংগ্রহশালা আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে একটি বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি যে, লোক জীবন ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সংগ্রহশালা মূলত দু'ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- এক ধরনের লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা আছে যেখানে কেবলমাত্র লোকসংস্কৃতি বিষয়ক উপাদান থাকে, আর এক ধরনের সংগ্রহশালা আছে যেখানে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে ঐতিহ্যশ্রয়ী লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক উপাদান থাকে নিম্নে দু'ধরনের সংগ্রহশালার উল্লেখ করা হলো-

➤ State Museum of Meghalaya

- Crafts Museum, New Delhi
- Folklore Museum, Dravidwan University
- Folklore Museum, Kannada University
- Folklore Museum, Bangalore
- Folklore Museum, University Mysore
- Folklore Museum, University of Kalyani
- Kerala Folklore Museum and Theatre, Cochin
- Guru saday Museum, Kolkata etc.

উপরিউক্ত সংগ্রহশালা গুলি লোক ও আদিবাসী বৈচিত্রময় সংস্কৃতি ও নানা ঐতিহাসিক স্থাপত্যকে ধারণ করে আছে এবং এই কারণে তারা বেশ প্রসিদ্ধিও এমনটা বলা অসমীচীন হবে না। এই সংগ্রহশালা গুলি ইতিহাস ও সভ্যতার প্রতিটি ধাপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটায়। ভারতীয় লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালার দিকে নজর দিলে দেখা যাবে প্রদর্শিত সংস্কৃতিক ও প্রল্ল বিষয়ক উপাদানের বিষয় বৈচিত্র্যতা। এই বিষয়ে সাধারণ ধারণা দানের জন্য সংগ্রহশালা গুলির পরিচয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা দরকার। নিম্নে কয়েকটি সংগ্রহশালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো—

❖ মেঘালয় রাজ্য সংগ্রহশালা:

‘State Museum of Meghalaya’ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালে। এখন এই সংগ্রহশালা ‘Williamson sangma museum’ নামে পরিচিত। এটি অবস্থিত শিলং জেলার পূর্ব খাসি পাহাড়ে রাজ্য স্থানীয় সরকারের ‘Art and culture Department’ সংগ্রহশালার পরিচালনার ভার বহন করে চলেছে। এই সংগ্রহশালা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে। এই সংগ্রহশালার প্রধান প্রধান কার্যক্রম হল সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, প্রকাশন ও অধ্যয়ন। সংগ্রহশালার যে বিষয়গুলি প্রদর্শনের ওপর জোর দেওয়া হয় সেগুলি হল- Tribal culture, History,

Lifestyle and tradition of the region, Ethnic Handicrafts, Animal and Plants , Archaeological objects etc.

❖ **নতুন দিল্লির শিল্প সংগ্রহশালা(Crafts Museum, New Delhi):**

‘All India handicraft board’ -এর তত্ত্বাবধানে The crafts Museum প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৬ সালে। এই মিউজিয়াম গড়ে তোলার পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ঐতিহ্যশ্রয়ী শিল্পরূপ ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করা। কুড়ি হাজারেরও অধিক উপাদান সংগ্রহীত আছে এখানে উদাহরণ হিসেবে বলা যায় প্রতিকল্প(Icon) Ritual accessories, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান,(Items of everyday life) বিভিন্ন ধরনের কাঠের কাজ(wood Carvings) মুখাশ(Masks) পুতুল(Puppets)লোক ও আদিবাসী চিত্রকলা,(Folklore and Tribal Painting)টেরাকোটার কাজ ঐতিহ্যশ্রয়ী ভারতের টেক্সটাইল ইত্যাদি। এছাড়াও Research and documentation- কে আরোও স্বরাশ্রিত করতে এরা বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করে থাকেন।

❖ **দ্রাবিড়িয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতির সংগ্রহশালা:**

দ্রাবিড়িয়ান বিশ্ববিদ্যালয়টি কুপ্পমে (Kuppam)অবস্থিত। এর লক্ষ্য দ্রাবিড়ীয় ভাষা সংস্কৃতিকে বিদ্যায়তনিক স্তরে চর্চা করা। চারটি রাজ্যের সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দেখভাল বা নিয়ন্ত্রণ করেন। এখানে চারটি রাজ্যেরই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক পৃথক বিভাগে পাঠদান দেওয়া হয়। সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রিক যে বিভাগ তার নাম হলো- Department of Folklore and Tribal Studies. এখানে ‘Folk Museum’ নামে একটি সংগ্রহশালা আছে। এছাড়াও একটি মুক্ত মঞ্চ আছে। যেখানে প্রত্যহ লোকো অভিকরণ শিল্প আঙ্গিক প্রদর্শিত হয়। এখানে মুক্তক্ষেত্রে প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে। এই অঞ্চলটি পাথর শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। সংগ্রহ সংরক্ষণে প্রস্তুত নির্মিত ভাস্কর্যের অবদান অনস্বীকার্য। দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ করে গৃহ বা গ্রাম্য জীবনে ব্যবহৃত যে উপকরণ, উপাদান (ঝুড়ি, মাটির কলসি, মাটির হাড়ি ইত্যাদি) সংগ্রহীত আছে। কৃষি কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও আছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক দেবদেবীর মূর্তি ও লক্ষ্য করা যায়।

❖ কন্নড় বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকো সংস্কৃতি সংগ্রহশালা:

কন্নড় বিশ্ববিদ্যালয়ের (Hampi) 'Archaeological and folklore Museum'- এ পাঁচশ উপরে পুরাতাত্ত্বিক ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক উপাদান সংগৃহীত আছে। এই বিভাগ এইগুলি সংগ্রহ করার পাশাপাশি গ্রাম-গ্রামান্তরে ক্ষেত্র সীমার আয়োজন করে এবং প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ ডকুমেন্টেশন করে।

❖ কেরালা ফোকলোর মিউজিয়াম ও থিয়েটার:

দক্ষিণ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পর্যটক ও জ্ঞানপিপাসুদের সামনে তুলে ধরতে কেরালা সংগ্রহশালা পরিবর্তনশীল বিশ্বে অনন্য সংযোজনা কেরালা দক্ষিণ ভারতের অন্যতম রাজ্য। এই রাজ্যের কোচিনে সংগ্রহশালাটি অবস্থিত। রাজ্যটি সাংস্কৃতিক দিক থেকে ঐতিহ্যময় ও সমৃদ্ধশালী। রাজ্যবাসীর মধ্যে দেশীয় সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদ লক্ষ্য করা যায়। অবস্থানগত দিক থেকে এদের ঐতিহ্যগত বৈচিত্র্যতা রয়েছে, যা সময় সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল। যদিও অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা কম। এই সমস্ত লোকায়ত ঐতিহ্যশ্রয়ী ঐতিহাসিক উপাদান কে প্রত্যক্ষ প্রদর্শনের কারণেই কেরালা সংগ্রহশালার প্রতিস্থাপনা এখানে ৩০ বছর ধরে ৪০ হাজারেরও বেশি প্রাচীন শিল্পকলা(Ethnic Art)আঙ্গিক সংগৃহীত আছে। এই সংগ্রহশালার অন্যতম লক্ষ্য হলো কেরালার জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যকে পাশাপাশি আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে নিজেদের পূর্বপুরুষের গৌরবময় দিকগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরা, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম তাদের ঐতিহ্য গরিমা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে পারে।

❖ গুরুসদয় মিউজিয়াম ,জোকা ,কলকাতা:

গুরুসদয় সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠাতা বাংলার ব্রতচারী সমিতি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে এটি একটি চুক্তির মাধ্যমে ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের অধীন হস্তশিল্প বিভাগ এর দায়িত্ব গ্রহণ করে। গুরুসদয় দত্ত সংগ্রহশালা পরিচালনে মূলত বাংলার তিনটি দেশজ আঙ্গিকের ওপর বেশি নজর দেওয়া হয়। সেগুলি হল- লোকসংগীত, লোকনৃত্য ও লোকশিল্প। এই কার্যপ্রণালী মূলত প্রথম পর্বের কর্ম প্রয়াস। পরবর্তী

পর্যায়ে এই ধারার পরিবর্তন ঘটে গুরুসদয় দত্তের মূল লক্ষ্য ছিল দেশ ও সংস্কৃতির আত্ম গরিমা জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশবাসীর মধ্যে স্বদেশিকতা বোধ জাগ্রত করা। এছাড়াও বেশ কিছু পুরা তাত্ত্বিক নিদর্শন ও লক্ষ্য করা যায়। সংগ্রহশালায় প্রায় ৫০০টি পুরাতাত্ত্বিক উপাদান রয়েছে। লোকশিল্পের মধ্যে বলতে হয় দারু তলক্ষণ শিল্প, দশাবতার তাস, নকশী কাঁথা, বিভিন্ন ধরনের মুখোশ, বিভিন্ন ধরনের পটচিত্র, মাটির অলংকার, ধাতুশিল্প ইত্যাদি উপাদানের কথা উল্লেখ করতে হয়।

❖ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতির সংগ্রহশালা:

সংস্কৃতিক ঐতিহ্যমন্ডিত বিভিন্ন উপাদান উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগে গড়ে উঠেছে একটি লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা। লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালার বিভিন্ন উপাদানকে চাফুষ ভাবে বুঝে নেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র প্রতিষ্ঠান এটি তাই এখানে শিক্ষামূলক বিভিন্ন প্রকল্প অন্যান্য কারণে গবেষক ছাত্রদের আসতে দেখা যায়। মূলত লোক জীবনের সঙ্গে সরাসরি ভাবে সম্পৃক্ত উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হলো এই সংগ্রহশালার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সংগ্রহশালাটিতে পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের বাইরের বিভিন্ন স্থান থেকে লোকসংস্কৃতি উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলি মূলত বিভাগের শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্রদের দ্বারা সংগৃহীত। এখানে থাকা বিভিন্ন উপাদান গুলি মোট ২৬ টি ইউনিটে সুসজ্জিত রয়েছে। সেখানেই বিষয় অনুযায়ী পৃথক পৃথক উপাদান সাজানো আছে।

❖ সংস্কৃতি অধ্যয়নের ক্ষেত্র হিসাবে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালার ভূমিকা:

ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো সংগ্রহশালা। প্রত্ন ও নৃতাত্ত্বিক উপাদান সমূহ সংগ্রহশালা তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ক্ষেত্রে নতুন কাঠামোর অর্থ নির্মাণ করে, বহুবিধ ব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি চর্চার শিক্ষামূলক বহু কৌণিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সাধারণ মানুষ সংগ্রহশালার সঙ্গে যত বেশি সংযোগ সম্পর্ক গড়ে তুলবে তাতে মানুষ তথা সমাজ বেশি করে উপকৃত হবে। কারণ মানবিক ও বৌদ্ধিক শক্তিকে পরিপুষ্ট যোগায় সংগ্রহশালা গুলি। মানব সভ্যতার ইতিহাস ধারণে এর কোন বিকল্প

নেই। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সংগ্রহশালার অন্যতম কাজ হল শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞান দান করা। তাই সংগ্রহ শালাকে সব সময় বিবিধ, বৈচিত্রপূর্ণ ও মনোগ্রাহী বস্তু সামগ্রী সংগ্রহ ও প্রদর্শনের কথা ভাবতে হয়। এ কারণে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগে প্রত্নতাত্ত্বিক ও শিল্পকলা সংগ্রহশালার পাশাপাশি ইতিহাস, নৃত্ব, লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি, যানবাহন, সমকালীন শিল্প, ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতির নানা বিষয়ক সংগ্রহশালা স্থাপিত হচ্ছে।

লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালার দ্বারা নানান কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র ও ব্যক্তির মাধ্যমে তার বহুমাত্রিক রূপ প্রকাশিত হয়। কর্মকাণ্ড গুলি পর্যায়ক্রমে নিম্নরূপ –

১. লোকসংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহ
২. লোকসংস্কৃতির নিদর্শন সংরক্ষণ
৩. লোকসংস্কৃতির নিদর্শন প্রদর্শন।
৪. লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থাগার স্থাপন
৫. গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মসূচি
৬. আলোচনা চক্র, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ শিবির ইত্যাদি আয়োজন।

বলাবাহুল্য সংগ্রহশালার সামগ্রিক কার্যক্রমের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যাবে, প্রায় প্রত্যেক পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সামাজিক কার্যকারিতা ও প্রাসঙ্গিকতা। যার মধ্যে বিশেষ করে বলতে হয় শিক্ষামূলক প্রসঙ্গের কথা। সংগ্রহশালার বিভিন্ন উপাদান সমূহ জাতীয় বা দেশীয় ঐতিহ্যের চিহ্নায়ক বা আইডেন্টিটি হিসেবে কিভাবে শিক্ষা বা জ্ঞান **উৎপাদনে** সহায়ক উপকরণ হিসেবে কাজ করে। তা লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সংগ্রহশালার কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে আলোকপাত করা হবে।

❖ গবেষণা ও অধ্যয়নকর্মে সহযোগী হিসাবে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালার ভূমিকা:

একজন গবেষক সংগ্রহশালার মাধ্যমে তার গবেষণা করবে এর প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের সাহায্য পেয়ে থাকেন। কিছু কিছু সংগ্রহশালা গ্রন্থাগারের পরিপূরক ভূমিকা পালন করে। সংগ্রহশালা প্রাপ্ত তথ্য প্রামাণ্য সহযোগিতা তথ্য হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে সংগ্রহশালা গুলির সঙ্গে গ্রন্থাগারের সংযুক্তিকরণের ফলে গবেষকরা গুরুত্বপূর্ণ ও দুপ্রাপ্য গ্রন্থাদির সরবরাহ পায়, যা গবেষণা করবে বিশেষভাবে সাহায্য করে। দক্ষ গাইডের উপস্থিতি সংগ্রহশালার গুণধর্মিতা বাড়ানোর পাশাপাশি তারা সংগ্রহশালার প্রদর্শিত উপাদানসমূহ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য দান করে গবেষকদের সহযোগিতা করে থাকেন। সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত উপাদান শুভ যেমন একদিকে গবেষণা কর্মে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তেমনি সেই উপাদান সম্পর্কে ব্যাখ্যাত বিভিন্ন তথ্যাদি এবং সংগ্রহশালার প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ গবেষণা পত্রিকা প্রভৃতি গবেষণা কর যে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে।

❖ জ্ঞাপন মাধ্যম (Museum as communication Media) হিসেবে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা ভূমিকা:

জ্ঞাপন বা যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন হচ্ছে এক ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া। সেই সাথে যোগাযোগ মানবিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াও বটে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে অহরহ সমাজের সঙ্গে এক ধরনের জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত। আমরা জানি জ্ঞাপন বিভিন্নভাবে সাধিত হয়ে থাকে। সংগ্রহশালাও আমাদের তথা সমাজের সঙ্গে এক ধরনের জ্ঞাপন সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ। বিভিন্ন সংগ্রাহক স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সজাত সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধে জড়িয়ে সংগ্রহশালায় বিভিন্ন সব সামাজিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া মিশ্র সংস্কৃতির অধিকারী জনজাতিদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সংগ্রহশালা গুলির বৃহত্তর পরিসরে শিক্ষামূলক ভূমিকা পালন করে আসছে। স্থানীয় এলাকার সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর একসঙ্গে হয়ে ব্যতিক্রম ধর্মী সামাজিক সংগঠন হিসেবে সংগ্রহশালা সুপরিচিত। সেই সাথে সংগ্রহশালার সঙ্গে নবপ্রজন্মের সম্পর্ক সূত্র আমাদের দেশ, দেশের ইতিহাস, আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে জনসম্মুখে তুলে ধরেছে।

❖ লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা: শিক্ষামূলক অন্যান্য কার্যবিধি:

বর্তমানে সংগ্রহশালা কেবলমাত্র বর্তমান ও অতীতের মধ্যে একটা সংযোগসূত্র গড়ে তোলার সক্ষম গৃহই নয়, বরং এটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত, যা মানব জীবনের সামগ্রিক দিক তুলে ধরতে সক্ষম। সেই সাথে সংগ্রহশালা সমাজের শিল্প সংস্কৃতি অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সংগ্রহ শালাগুলির অন্যতম কাজ হলো দর্শকদের নান্দনিক অভিজ্ঞতার তৃপ্তি পূরণ করা। সংগ্রহশালা গুলি নিদর্শন সংরক্ষণ প্রদর্শনের মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আজও সম্পূর্ণ করে আসছে। এই কর্মের পাশাপাশি জ্ঞান অন্বেষণ এর চাহিদা মেটাতে সংগ্রহশালার সংগঠকগণ সংশ্লিষ্ট নানাবিধ পঠন পাঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করে। বর্তমানে সংগ্রহশালায় পরিদর্শনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেও আধুনিক সংগ্রহশালা সকলের জন্য উন্মুক্ত পূর্বে যেমনটা ছিল না। মানুষের অবাধ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ছিল। অনেকে বৃহত্তর অর্থে আধুনিক সংগ্রহ শালা গুলিকে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় বলে চিহ্নিত করে থাকেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি বা বিশেষ কোন শিক্ষিকার তেমন কোন প্রয়োজন বোধ নেই বললেই চলে।

আধুনিক সংগ্রহশালা প্রকৃতপক্ষে সময়ের প্রতিবিশ্ব এবং সমাজের বিকাশের ধারার পরিচয়ক। সুতরাং সংগ্রহশালা কে বহুবিধক ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। সমাজ সভ্যতার বিনির্মাণ ও প্রকৃতির সংরক্ষণে সংগ্রহশালা কে গ্রহণ করতে হবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। উপরিউক্ত শিক্ষামূলক কার্যাবলীর পাশাপাশি একটি লোকজীবন কেন্দ্রিক সংগ্রহশালা নিম্নলিখিত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে-

- সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত নিদর্শিত সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা কেননা দেশের সংস্কৃতি ঐতিহ্য এবং শিল্পসাহিত্য নিয়ে গবেষণামূলক কাজকর্ম ও সংগ্রহশালার আওতায় পড়ে।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নিদর্শন সংরক্ষণ বিষয়ে পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সংগ্রহশালা আর বহুমাত্রিক দিক নিয়ে ওয়ার্কশপ, আলোচনা সভা ও বিভিন্ন ধরনের বক্তৃতামালার আয়োজন করা

- শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও শিক্ষার্থীদের বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা দিতে গড়ে তোলা যেতে পারে শিক্ষামূলক উপাদান নির্ভর সংগ্রহশালা নামে শিক্ষা উপকরণ নির্ভর সংগ্রহশালা, যাতে করে শিক্ষার্থীরা সংগ্রহশালা ঘুরে শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে দেখে দেখে শিখতে পারে।
- সংগ্রহশালার ভেতরেই সংগ্রহশালা সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্স যেমন- সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা বা আরো অন্যান্য ধরনের কোর্স এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

❖ মূল্যায়ন:

সংগ্রহশালার কার্যাবলী 'Interdisciplinary Approaches' এর বিকাশ ঘটায়। জ্ঞানের বহুমাত্রিক জানালা খুলে দেয়। এখানে জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়। ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে প্রদর্শনের পাশাপাশি শিক্ষামূলক বিভিন্ন মহতি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংগ্রহশালা গুলির দেশ ও দশের উদ্দেশ্যকে সাধন করে চলেছে। বর্তমানে এর সাথে সংযুক্তিকরণ ঘটেছে বিভিন্ন Approaches' এর। সংগ্রহশালা সংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা শাখা জন্ম নিয়েছে। সংগ্রহশালা চর্চাকে 'Museology' বলা হয়। আন্তর বিদ্যামূলক সম্পর্ক সূত্র 'Interdisciplinary Approaches' কে আরোও সুগঠিত করেছে। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম শিক্ষণীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংগ্রহশালার গুরুত্ব আজও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে। মিশ্র সংস্কৃতি দেশ ভারত মাল্টি কালচারের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সংস্কৃতি অধ্যয়নের প্রতিষ্ঠা হিসাবে সংগ্রহশালা ভূমিকা আগের চেয়ে দিন দিন ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে। বিভিন্ন বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে সংগ্রহশালা দর্শন করার কথা উল্লেখ রয়েছে। সংগ্রহশালা গুলির পরিদর্শনের ফলে পাঠ্য পুস্তকে পতিতব্য ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার সুযোগ ঘটে। ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীরাই সংগ্রহশালায় আসা উচিত। কেবল শিক্ষার্থীরাই নয়, নানা বয়সের মানুষের আগমন কাম্য। সংগ্রহশালা সব বয়সের মানুষের চাহিদা পূরণ করার ক্ষমতা ধারণ করে। তাই ছোট ছোট বাচ্চাকে মা-বাবার সঙ্গে হাত ধরে যেমন ঘুরতে দেখা যায় এখানে তেমনি দেখা যায় প্রবীণ গবেষকদেরও।

❖ উপসংহার:

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চর্চার ব্যক্তি বা পরিধি ব্যাপক। সংগ্রহশালাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে এই চর্চা পৃথক মাত্রা পেয়েছে। যদিও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র কালচারাল স্টাডি সেন্টার গড়ে ওঠে ইংল্যান্ডের উনিশ শতকের ষাটের দশকে। উত্তরোত্তর সংস্কৃত কেন্দ্রিক চর্চা বা অধ্যয়ন সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং বহুমাত্রিকভাবে সেই চর্চা আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলা রূপ নিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত বা প্রতিষ্ঠা পাবার পথ। সংগ্রহশালা কে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে সাংস্কৃতিক চর্চা আন্তর্বিদ্যা শৃঙ্খলা রূপকে প্রতিষ্ঠা দেবার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চার ব্যাপকতা ও গুরুত্ব কে বাড়িয়ে তুলেছে। পাঠক্রম বিন্যাসে সংস্কৃতি নির্ভর পাঠক্রম সৃজন লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে শিল্প সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চর্চা স্টাডি অফ কালচারাল হেরিটেজ সাংস্কৃতিক শহরকে অর্থাৎ কালচারাল ভয়েস তুলে ধরে। লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবন কেন্দ্রিক সংগ্রহশালা গুলি দেশের সংস্কৃতি ঐতিহ্য ঐতিহাস কে ধারণ করে থাকে। জনগণ এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ক্ষেত্র পরিদর্শন করে সংস্কৃতি ঐতিহ্য ইতিহাস নির্ভর জ্ঞান লাভ করে, বিভিন্ন সমধর্মী উপাদানের মধ্যে পার্থক্য ও সম্পর্ক সূত্র গড়ে তোলে, কিভাবে দেশীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করা হবে এমন নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞান লাভের সুযোগ রয়েছে। কেবলমাত্র একটা স্থানে বসেই আমরা আমাদের সমাজ সংস্কৃতির সারাবাতাকে দেখতে ও জানতে পারি। তাই লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবন কেন্দ্রিক সংগ্রহশালা অধ্যয়ন কে বাদ দিয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অর্থাৎ কালচারাল হেরিটেজ চর্চা যেমন অসম্পূর্ণ তেমনি আজ একবিংশ শতকে মানুষকে সামগ্রিকভাবে জানতে সংস্কৃতি তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অধ্যয়ন অত্যন্ত তাৎপর্য প্রাসঙ্গিক সহজ ভাষায় বলতে গেলে বাঁচার জন্য যেমন আমাদের মাথায় একটি ছাদ লাগে ঠিক আমরাও বেঁচে আছি সংস্কৃতির কোলো।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ঘোষ, দীপঙ্কর (সম্পাদিত) বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি, ১৯৯৯

২. ঘোষ, নির্মল কুমার, ভারত শিল্প, কলকাতা, ফার্মা কে.এল মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৩
৩. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার (সম্পাদিত) বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৫
৪. দাস, অশোক কুমার, বাংলার চিত্রকলা, পুঁথিচিত্র, পাটচিত্র, চালচিত্র, দশাবতার তাস, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৭২
৫. মল্লিক, শ্রীহর্ষ, প্রসঙ্গ লোকচিত্রকলা, কলকাতা, পুস্তক বিপনী, ১৯৮৪
৬. সাঁতরা, তারাপদ, বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা, বাংলার সংগ্রহশালা, হাওড়া, আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা, ২০০২
৭. চৌধুরী, দুলাল (সম্পাদিত) বাংলা লোকসংস্কৃতি বিশ্বকোষ, কলকাতা: আকাদেমি অফ ফোকলোর ২০০৪.
৮. Museum of Kalyani University , Department of Folklore, A profile (Ed) Kalyani, Department of Folklore, University of Kalyani
৯. Mandal, Sujay kr. ,2005, Importance of Folklore Museum and Archive : A case study of Folklore
১০. Muhmud , Firoz, 1993, Prospects of Material Folk Cultural Studies and Folk Life Museums in Bangladesh, Dhaka , Bangladesh Academy